

कृत्रिम बुद्धि में मनोविज्ञान का योगदान

डॉ नरेश कुमार नेमा

सहायक प्राध्यापक मनोविज्ञान

प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस

स्वामी विवेकानंद शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नरसिंहपुर म.प्र.

सारांश:-

कृत्रिम बुद्धि कम्प्यूटर विज्ञान की एक शाखा है। जो मानव की उच्चतर मानसिक प्रक्रियाओं से सम्बन्धित कम्प्यूटर कार्यक्रम तैयार करता है। मनोविज्ञान में संज्ञानात्मक प्रक्रियाएँ, उद्दीपक प्रस्तुतीकरण एवं ब्राह्म्य प्रतिक्रिया के मध्य घटित होने वाली क्रियाविधि को प्रस्तुत करती है। संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को समझने के लिए समय-समय पर मनोवैज्ञानिकों द्वारा विभिन्न संज्ञानात्मक सिद्धान्त प्रस्तावित किये गये हैं। इस सिद्धान्तों के आधार पर वान न्यूमैन ने व्यक्ति तथा कम्प्यूटर (संगणक) के मध्य की सादृश्यता को बतलाया है। संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में प्रत्यक्षीकरण, अवधान, स्मृति, समस्या-समाधान, अभिप्रेरणा इत्यादि के सम्मिलित रूप को संज्ञान कहते हैं। इसके अंतर्गत वे सारी प्रक्रियाएँ आती है जो मस्तिष्क के निम्न भाग में घटित होती हैं। मनोविज्ञान में संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं तथा ए.आई के अंतर्गत प्रारूप पहचान, पंजीकरण, भाषा एवं शोध एवं स्मृति का विशेष रूप से अध्ययन किया गया है। नवीन संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के अनुसार मस्तिष्क एक संप्रेषित व्यवस्था है, जो संवेदनाओं से सूचना ग्रहण करता है तथा अपनी क्षमतानुसार इनको संचित कर निर्गत के रूप में व्यवहार की प्रस्तुति करता है। उपर्युक्त प्रक्रिया इस तथ्य की ओर इंगित करती है कि कुछ ऐसे नियम बनाये जायें जो मानसिक क्रियाविधि को संगणक पर प्रक्षेपित कर सकें। वर्तमान में कम्प्यूटर के क्षेत्र में इसी प्रकार के विभिन्न कार्यक्रमों को डिजाइन करके प्रस्तुत किया जा रहा है। जिसमें मानव निष्पादन कम्प्यूटर द्वारा प्रमाणित हो सके। अधिकांशतया कृत्रिम बुद्धि के अंतर्गत इसी प्रकार के कार्यक्रम आते हैं। जिसमें यह सादृश्यता मिलती है कि मस्तिष्क प्रक्रियाओं के साथ जैसा घटित होता है वैसा ही कम्प्यूटर में भी होता है। वर्तमान में ए.आई के उपयोग बेशुमार हैं। ए.आई. के आधार पर निर्णय लेने की प्रक्रिया अधिक पारदर्शिता और निष्पक्षता से सुनिश्चित होती है। परन्तु दूसरी ओर ए.आई.

पर अधिक निर्भरता के कारण सोचने-समझने की क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि तकनीकी जगत जिस तेजी से बदल रहा है वह आश्चर्यजनक हैं एवं अनुमान से बाहर की चीज है। सम्प्रति संज्ञानात्मक मनोविज्ञान तथा कृत्रिम बुद्धि के समन्वय से नये कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं जिसमें मानव निष्पादन अधिक विशुद्ध तथा सार्थक बनाया जा सकता है।

कृत्रिम बुद्धि एक अन्तः शास्त्रीय क्षेत्र है जिसमें जटिल मानसिक प्रक्रियायें कम्प्यूटर द्वारा संपादित की जाती हैं। इसमें मानव स्मृति एवं बौद्धिक क्षमताओं अर्थात् संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का कम्प्यूटर कार्यक्रम बनाकर मनोवैज्ञानिकों ने बहुत से कार्यक्रम सफलतापूर्वक बनाये हैं। कृत्रिम बुद्धि, विज्ञान एवं तकनीकी का नवीनतम अविष्कार है। आज जीवन का हर क्षेत्र कृत्रिम बुद्धि, विज्ञान एवं तकनीकी का नवीनतम अविष्कार है। आज जीवन का हर क्षेत्र कृत्रिम बुद्धि के दायरे में आ गया है। एक ओर जहाँ इसके साथ जुड़े लाभो पर चर्चा हो रही है, वहीं दूसरी ओर इसके खतरे तथा संभावित दुष्परिणामों को लेकर चिंता व्यक्त की जा रही है। नवीन संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के अनुसार मस्तिष्क एक संप्रेषित व्यवस्था है। जो संवेदनाओं से सूचना ग्रहण करता है। तथा अपनी क्षमतानुसार इनको संचित कर निर्गत के रूप में व्यवहार की प्रस्तुति करता है। कृत्रिम बुद्धिमता की शुरुआत 1950 के दशक से मानी जाती है जब इसके जनक जॉन मेकार्थी ने सबसे पहले इसकी व्याख्या प्रस्तुत करते हुए कहा था कि कृत्रिम बुद्धिमता, बुद्धिमान, मशीनों, विशेष रूप से बुद्धिमान रोबोट व कम्प्यूटर प्रोग्राम को बनाने की अभियांत्रिकी है। मनोविज्ञान में भी कृत्रिम बुद्धिमता को लेकर समय-समय पर विद्वानों द्वारा विभिन्न संज्ञानात्मक सिद्धांत प्रस्तावित किए हैं। संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में संज्ञान एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है, जिसमें प्रारंभ में वे सारी प्रक्रियायें जो मस्तिष्क के निम्न भाग में घटित होती थी इसमें रखी जाती हैं। इस संदर्भ में मनोविज्ञान के सूचना संसाधन सिद्धांत, कहता है कि आगत सूचनायें कार्टेक्स में पहुंचने के पहले ही संसाधित हो जाती हैं। कृत्रिम बुद्धि के क्षेत्र में ऐतिहासिक पल 1997 में आया जब आई.बी.एम द्वारा बनाए गए डीप, ब्लू चैस साफ्टवेयर ने तत्कालीन शतरंज विश्व चैम्पियन गौरी कास्पाराव को हरा दिया था, उसी समय से कृत्रिम बुद्धि की स्वयं निर्णय लेने की अदभुत क्षमता पर पूरा विश्व हतप्रभ हुआ था। आज जीवन के हर क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धि का व्यापक रूप से उपयोग हो रहा है। इसमें विशेष रूप से स्वास्थ्य के क्षेत्र में ए.आई. स्कैन के माध्यम से छोटी से छोटी परेशानियों की पहचान करने में सहायता मिल रही है। ए.आई पर आधारित ड्रोन व उपकरणों के माध्यम से सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने में ए.आई. तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ लेखन, संपादन, भाषायी, अनुवाद, मनोरंजन, डिजाइनिंग, निर्माण, परिवहन, पर्यावरण संरक्षण इत्यादि में भी ए.आई सहायक हो रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में आंतक, नक्सलवाद तथा हिंसा आदि नियंत्रण में भी कृत्रिम बुद्धि पर आधारित ड्रोन व उपकरणों से सुरक्षा व्यवस्था को पुष्ट करने में मदद मिली है।

कृत्रिम बुद्धि कम्प्यूटर विज्ञान की एक शाखा के रूप में मशीनों एवं साफ्टवेयर को ऐसे कार्य करने के लिए सक्षम बनाती है। जिसमें मानव बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है। कृत्रिम बुद्धि का उद्देश्य मानव की तरह सोचते और कार्य करने वाली मशीनें या उपकरणों का निर्माण करना है, इस आधार पर संज्ञानात्मक मनोविज्ञान भी कृत्रिम बुद्धि के समान सोचते, समझने और मस्तिष्क प्रक्रियाओं के अध्ययन पर केंद्रित है। इसमें समस्या, समाधान प्रत्याक्षीकरण अवधान भाषा, निर्णय प्रक्रम इत्यादि जैसे विषय शामिल हैं। दूसरे शब्दों में ए.आई. तथा संज्ञानात्मक मनोविज्ञान इन दोनों क्षेत्रों में इंटरफेस होता है, कृत्रिम बुद्धि के क्षेत्र में संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के सिद्धांतों का उपयोग करके मशीनों की सोच तथा व्यवहार को बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। इस संदर्भ में मनोवैज्ञानिक माइकेल आइजिंक ने तीन प्रकार के मनोवैज्ञानिक बतलाये हैं। पहले परम्परावादी प्रयोगात्मक मनोवैज्ञानिक जो कम्प्यूटर का उपयोग नहीं करते हैं। दूसरे जो कम्प्यूटर मेटाफोर का उपयोग करने में रूचि रखते हैं। तथा तीसरे संज्ञानात्मक न्यूरोमनोवैज्ञानिक कहलाते हैं। जो उद्दीपक की न्यूरल कोडिंग को खोजने में रूचि रखते हैं। मनोविज्ञान के क्षेत्र में संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक अधिकांशतया कम्प्यूटर मेटाफोर (किसी कार्यक्रम का रेखाचित्र) का उपयोग तथा न्यूरल कोडिंग में अपनी रूचि प्रदर्शित करते हैं। मेटाफोर कोई सिद्धांत नहीं है, बल्कि सिद्धांतों की एक श्रृंखला तथा सूचना प्रकृत सिद्धांत का विचरण है। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति अपने स्नायुमण्डल से जो बौद्धिक क्रियाएँ प्रदर्शित करते हैं, इन्हीं को कम्प्यूटर फोटोग्राफी करके गणना करने से सक्षम बनाता है। कृत्रिम बुद्धि शोधकर्ताओं ने इन्द्रियातुमाविक शोध करके ऐसे कार्यक्रमों का निर्माण किया है जो संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं की सादृश्यताको प्रमाणित करते हैं। इसके साथ ही कृत्रिम बुद्धि शोधकर्ताओं ने मानव स्मृति के अंतर्गत स्क्रिप्ट (घटनाओं की समानता तथा असमानता का अनुक्रम) को बतलाया है। जिसमें स्क्रिप्ट को कृत्रिम रूप से छोटे- छोटे वाक्यों में बॉटकर अध्ययन किया जाता है। कृत्रिम बुद्धि के क्षेत्र में कई मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन किए हैं। इस संदर्भ में मनोवैज्ञानिक सेलफ्रिज तथा नीसर (1960) ने पैटर्न प्रत्यमितात को लेकर अध्ययन किया वही विनोग्राड (1972) ने भाषा एवं बोध में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया। संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक कोहेन(1983) ए आइजिंक (1984) तथा मिलर(1985) ने कम्प्यूटर तथा मानव मस्तिष्क की सादृश्यता को लेकर अध्ययन किया। इसके अलावा मैक्लीलैण्ड तथा डेविड रूमेलहर्ट ने स्मृति को समानात्तर वितरित उपागम के आधार पर बतलाया की संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं एक जाल संरचना के रूप में होती हैं जो तंत्रिका समान इकाइयों की तरह एक दूसरे से जुड़ी होती हैं।

निष्कर्षात्मक रूप से कृत्रिम बुद्धि शोधकर्ताओं, ने समस्या समाधान के क्षेत्र में विशेष कार्यक्रम निष्पादित किए हैं जिसमें उच्च स्तर के समस्या समाधान साफ्टवेयर उपलब्ध है। इन साफ्टवेयर में मनोविज्ञान के मूल्यांकन तंत्र तथा उसकी उपयोगिता को दर्शाया गया है, इसमें मुख्य रूप से कृत्रिम बुद्धि द्वारा बौद्धिक क्षमताओं को प्रमाणित किया गया है।

संदर्भ:-

- 1-<https://cpa.ca/drcs/.file> >CPD
- 2- शिक्षामित्र 8(1) सितम्बर 2015,1/230 कचहरी घाट,आगरा 282004
- 3- अखण्ड ज्योति, मई 2024 अंक-5
- 4- संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, रामजी श्रीवास्तव
- 5- अरूण कुमार सिंग (2003) संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, मोतीलाल बनारसीदास नई दिल्ली
- 6- [http Is:// hi Wikipedia.org](http://hi.wikipedia.org/wiki)>wiki